

ODIL YOQUBOV YARATGAN OBRAZLARNING O'ZIGA XOSLIGI HAMDA ASARLARINING BADIY-USLUBIY JIHATLARI

Jumanazarova Saida Rustambek qizi,

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

1-bosqich magistranti

jumanazarovasaida010@gmail.com

Annotatsiya: Odil Yoqubovning uzoq va yaqin tariximizni aks ettiruvchi asarlari mazmunini tizimli o'rganish, ulardagi mavzu va g'oyaviy jihatlarni tadqiq etish, yoshlar orasida adabiy-tarixiy asarlar mutolaasini targ'ib etish bugungi kun adabiyotshunosligining dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Ushbu maqolada Odil Yoqubov yaratgan obrazlarning o'ziga xosligi hamda asarlarining badiiy-uslubiy jihatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Badiiy talqin, poetik mahorat, konsepsiya, ijtimoiy-psixologik, Sharq sivilizatsiyasi, obraz, adabiy-tarixiy.

Аннотация: Системное изучение содержания произведений Одила Якубова, отражающих нашу давнюю и недавнюю историю, исследование тематических и идейных аспектов в них, а также популяризация чтения литературных и исторических произведений среди молодёжи являются одними из актуальных задач современного литературоведения. В данной статье рассматривается своеобразие образов, созданных Одилем Якубовым, художественно-стилистические аспекты его произведений.

Ключевые слова: Художественная интерпретация, поэтическое мастерство, концепт, социально-психологический, восточная цивилизация, образ, литературно-исторический.

Abstract: Systematic study of the content of Odil Yakubov's works reflecting our long and recent history, researching thematic and ideological aspects in them, and promoting the reading of literary and historical works among young people are among the urgent issues of today's literary studies. This article examines the uniqueness of the images created by Odil Yakubov and the artistic and stylistic aspects of his works.

Keywords: Artistic interpretation, poetic skill, concept, socio-psychological, Eastern civilization, image, literary and historical.

«Har bir adabiyotning bosh xususiyati milliyligidir. Shuning uchun ham milliy adabiyot deymiz. Dunyoda esa minglab millatlar, elatlar bor. Birini ikkinchisi bilan

adashtirmaysiz. Chunki biri ikkinchisidan nimasi bilandir farq qiladi. Mana shu «nimasi» bo'lmagan, o'zligi yo'q millat uzoq yashay olmaydi, boshqasiga singib ketadi».⁹⁰

«Odil Yoqubov adabiyot maydoniga kirib kelganiga yarim asrdan oshdi. Tabiiyki, bu yillardagi ijod nog'ora-karnaylar sadosi ostidagi g'olibona yurishdan iborat bo'lgani yo'q. Unda xatoliklar ham, pasayishlar ham bo'ldi, ba'zan esa asarlarida hukmron mafkura tazyiqida yo'l qo'yilgan nuqsonlar ham mavjud. Albatta, bunday nuqsonlarni pesh qilib to'ydan keyin nog'ora chalib, xinalar qo'yib Odilning nechog'lik «yomon» bo'lgani haqida ham yayrab gapirish mumkin. Lekin men baxil odam emasman –birovning kemptikligidan yayrab semirib yurish odatim yo'q, bundan tashqari o'zim farishta emasmanki, boshqalarni chalg'itib yuraversam. Yo'q, men boshqa bir narsaga guvohman – Odil Yoqubov eng og'ir Sho'ro yillarida ham xalq dardi bilan yashaganini, ona yurtining kelajagi va baxtini orzu qilganini imkon qadar shu yo'lda qalam tebratganining guvohiman».⁹¹

Yozuvchi hayot bo'lmasada, uning asarlari hozirgi kunda ham biz uchun tarix va adabiyotning ochilmagan qirralarini ochishga yordam berib kelmoqda. O'zining adabiy faoliyatini hikoyalar yozish bilan boshlab, keyinchalik roman va qissalar bilan katta shuhrat qozondi. Uning adabiy merosi tarixiy haqiqat, milliy qadriyatlar va insoniylik masalarini yoritib bergan.

Dunyo adabiyotshunosligida tarixiy mavzudagi nasriy asarlarda mavzu va g'oya, tarixiy fakt va uning talqini, ijodkor estetik ideali, tarixiylik va zamonaviylik tamoyillari, tarixiy mavzuda ijodkor badiiy konsepsiyasi kabi muammolar misolida ijodkorlarning poetik mahorati va badiiy iste'dodi qirralari izchil o'rganilgan. Tarixiy mavzuning badiiy asardagi ifodasi, muallifning faktlarga munosabati, tarixiy shaxslarning badiiy talqini va asardagi bosh muammoning obrazlar vositasida badiiy idrok etilishi, tarixiy shaxs va ijodkor estetik ideali, muallif dunyoqarashi, tarixiy fakt talqini muammolari, tarixiylik tamoyilining badiiy asarda aks etishi, tarixiy asarda yozuvchi konsepsiyasi kabi muammolar yechimi dolzarb ahamiyatga ega.

Odil Yoqubov asarlari haqida fikr yuritilar ekan, inson ko'z oldida bevosita tariximizning turli qiyin vaziyatlaridagi voqealar keladi. Chunki u tarixni yuksak badiiylik bilan yoritib berishga harakat qilgan. Eng mashhur tarixiy asari, hamma bilgan «Ulug'bek xazinasi» dir. Tarixiy roman 1974-yilda yozib tugatildi, unda XV asrda yashab o'tgan olim va buyuk hukmdor Temuriyalar shajarasinining vakili Mirzo Ulug'bekning hayoti, ijodi va fojiali yakuni ochib beriladi. Bu asar orqali ilm-fan va

⁹⁰Qosimov B. O'zbek adabiyoti va adabiy aloqalari tarixi. – T.: Fan va texnologiya, 2008. – 331 b.

⁹¹Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti. Qaydasan, Moriko? – T.: Sharq, 2004. – 592 b.

siyosat o'rtasidagi qarama-qarshilik, murakkab ijtimoiy harakatlar haqida bilib olishimiz mumkin.

Qadimgi Sharq sivilizatsiyasini va undagi madaniy-ma'rifiy jarayonlari tasvirlangan yana bir asar bu «Ko'ha dunyo» dir. 1986-yilda bu falsafiy-tarixiy asar Sharq sivilizatsiyani ochib beribgina qolmay, uning urf-odatlarini, siyosatini ham hikoya qiladi. Yozuvchi tarixiy voqealarni shunchaki tahlil qilib qolmay, jamiyatning rivojlanishi va bu davrdagi insonlarning taqdirini ham unutmaydi.

Odil Yoqubov tarix bilan cheklanib qolmaydi, ya'ni zamonning, jamiyatning, insonlarning muammosiga bag'ishlangan asarlar ham yaratadi. Bunday asarlarni adabiyotshunoslar tilida ijtimoiy-psixologik asarlar turkumiga kiritish maqsadga muvofiq. Buning yorqin bir dalili «Diyonat» romanidir. Asar 1965-yilda yozilgan bo'lib o'zbek adabiyotida ma'naviy qadriyatlarni, halollik va insoniylik tuyg'ularini ochib beradi. Roman insonlarning axloqiy tanlovi, jamiyatdagi murakkab ijtimoiy munosabatlar va hayotiy sinovlar bilan boyitilgan. Shuningdek, Odil Yoqubov 1988-1991-yillar davomida «Adolat manzili» romani ustida ishladi. Asar 1994-yili «Sharq yulduzi» jurnalida e'lon qilindi. O'sha yili turk tiliga tarjima etilib, alohida kitob holda chiqdi. «Adolat manzili» qalamga olindi mavzu muammolari jihatidan «Diyonat», «Oq qushlar, oppoq qushlar» romanining mantiqiy davomi, «Diyonat» dan boshlangan, «Oq qushlar, oppoq qushlar» da davom ettirilgan ma'naviy – ijtimoiy jarayonlar, muammo, jumboqlar badiiy tahlilining o'ziga badiiy intixosi. Bu uch roman garchi har biri mustaqil o'zicha tugal asar sanalsa-da, trilogiya sifatida yaxlit holda xalqimiz tarixining muayyan bosqichini aniqrog'i, dovrug'li qizil imperiyaning yurtimizda nisbatan tinch, osoyishta kunlarda ichidan yemrilishi, ma'naviy inqiroziga, halokatga yuz tutish davri haqida keng tasavvur beradi.⁹²

Keyinchalik yozuvchining «Er boshiga ish tushsa» nomli psixologik romani ham sekin-asta adabiyot maydoniga kirib keldi.

“Adabiyot - xalqning yuragi, elning ma'naviyatini ko'rsatadi. Bugungi murakkab zamonda odamlar qalbiga yo'l topish, ularni ezgu maqsadlarga ilhomlantirishda adabiyotning ta'sirchan kuchidan foydalanish kerak”⁹³. Shu ma'noda, o'z tarixini anglagan xalq ruhan qudratli va ma'nan boy millatga aylanadi. Odil Yoqubovning uzoq va yaqin tariximizni aks ettiruvchi asarlari mazmunini tizimli o'rganish, ulardagi mavzu va g'oyaviy jihatlarni tadqiq etish, yoshlar orasida adabiy-tarixiy asarlar

⁹² Normatov U. Yangi o'zbek adabiyoti. – T.: Universitet, 2007. – 100 b.

⁹³ Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 20-may kuni Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'ida tashkil etilgan “Adiblar xiyoboni” ochilish marosimida so'zlagan nutqi. www.president.uz

mutolaasini targ'ib etish bugungi kun adabiyotshunosligining dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Yozuvchi haqida gap ketar ekan, bevosita uning o'zbek teatrchiligiga qo'shgan hissasi ham mu nosibdir, u dramaturgiya sohasida ham salmoqli faoliyat olib boradi, xususan, «Bir koshona sirlari», «Olma gullaganda», «Yurak yonmog'i kerak», «Aytsam dilim kuyadi, aytmasam tilim», «Fotihi Muzaffar yoxud bir parivash asiri» kabi dramalari ahamiyatlidir. Odil Yoqubov suhbatlarning birida “Bilasizlarmi, ijodkorda avvalo dard bo'lishi lozim. Dardi yo'q ijodkor katta yozuvchi bo'la olmaydi”⁹⁴ degan edi. O'z tabiri bilan aytganda Odil Yoqubov chinakamdard ila yozadigan ijodkjo edi. Uning “Diyonat”, “Ko'hna dunyo”, “Ulug'bek xazinasini” kabi romanlarida, “Ota izidan”, “Matluba”, “Qaydasan, Moriko” singari qissalarida insonni o'ylga toldiruvchi, yurak qa'ridagi takrorlanmas hislarni junbushga keltiruvchi nodir tuyg'ular yotadi. Adib yozgan deyarli barcha asarlardagi badiiy obrazlarni o'quvchi tez va oson tushuna oladi. Chunki har bir obraz o'ziga xos favqulotda xarakter xususiyati bilan ajralib turadi. Albatta, o'quvchi ongida yaqqol namoyon bo'la oladigan obrazlarni yaratish anchayin mehnat talab qiladi. Adabiy portret sifatida u Abdulla Qodiriy, G'afur G'ulom, Oybek, Abdulla Qahhor, Hamid Olimjon, Abdulla Oripov va boshqalar ijodiga bag'ishlangan maqolalar yaratdi. Uning ijodiy faoliyatini o'rganish maqsadida 50-yillardan so'ng adabiyotshunos olimlar ilmiy tadqiqot ishlarini yo'lga qo'ydi. Bular Matyoqub Qo'shjonov, Ozod Sharafiddinov, Umarali Normatov, Norboy Xudoyberganovlardir. Odil Yoqubovning deyarli barcha asarlarida oddiy xalq va yuqori lavozim egalari, adolat va adolatsizlik, sadqat va xiyonat kabi bir biriga zid

keluvchi tomonlarning oxir-oqibat haqiqat yo'lga kelib bog'lanishi asosiy mavzu bo'lib kuylanaveradi. Iste'dodli yozuvchi asarni yozish davomida, kitobxonga yanada aniqroq, yanada tasavvurlariga jonlilik baxsh etish, voqealar rivojini kuchli his-hayajon bilan, sabrsizlik bilan o'qib kuzatib borishi uchun ajoyib usullardan foydalanadi. Jumladan uning «Oq qushlar, oppoq qushlar» asari ham yuqorida aytib o'tilgan sifatlarga boyligi va ayniqsa unda keng foydalanilgan badiiy bo'yoqlar, omonim, sinonimlar va badiiy asarlarga xos jilolanuvchi so'zlar, ijodiy rang-tasvir, ma'no ko'chishining ajoyib turlari, metafora, metanomiya, snekdoxa, vazifadoshlik, maqol va matallar keng o'rin olgan. Bu esa asar mazmuniga o'zgacha ijobiy ta'sir o'tkazib, fikr-mulohazalarni, aynan ochib berilmoqchi bo'lgan maqsadni yanada oydinlashtiradi, kitobxon xulosasini teranlashtiradi.⁹⁵

⁹⁴ www.saviya.uz

⁹⁵ Zarpullayeva M. Odil Yoqubovning “Oq qushlar, oppoq qushlar” asarida qo'llanilgan badiiy so'zlar. – Central Asian Journal of Education and Innovation, 2023. – 69 b.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimov B. O'zbek adabiyoti va adabiy aloqalari tarixi. – T.: Fan va texnologiya, 2008. – 331 b.
2. Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti. Qaydasan, Moriko? – T.: Sharq, 2004. – 592 b.
3. Normatov U. Yangi o'zbek adabiyoti. – T.: Universitet, 2007. – 100 b.
4. Zarpullayeva M. Odil Yoqubovning “Oq qushlar, oppoq qushlar” asarida qo'llanilgan badiiy so'zlar. – Central Asian Journal of Education and Innovation, 2023. – 69 b.
5. Yoqubov O. Oq qushlar, oppoq qushlar. Roman // Sharq yulduzi, 1986. – № 5–7.
6. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 20-may kuni Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'ida tashkil etilgan “Adiblar xiyoboni” ochilish marosimida so'zlagan nutqi. www.president.uz
7. www.saviya.uz